

ISSN: 3060-4613

MAKTABGACHA
VA MAKTAB
TA'LIMI VAZIRLIGI

O'zbekiston
Milliy Pedagogika
Universiteti

№1(2)
2026

- 13.00.00 Pedagogika fanlari
- 13.00.01 Pedagogika nazariyasi. Pedagogik ta'limotlar tarixi
- 13.00.02 Ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (sohalar bo'yicha)
- 13.00.03 Maxsus pedagogika
- 13.00.04 Jismoniy tarbiya va sport mashg'ulotlari nazariyasi va metodikasi
- 13.00.05 Kasb-hunar ta'limi nazariyasi va metodikasi
- 13.00.06 Elektron ta'lim nazariyasi va metodikasi (ta'lim sohaları va bosqichlari bo'yicha)
- 13.00.07 Ta'limda menejment
- 13.00.08 Maktabgacha ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi
- 13.00.09 Ijtimoiy pedagogika
- 07.00.00 Tarix fanlari
- 19.00.00 Psixologiya fanlari
- 01.00.00 Fizika-matematika fanlari
- 02.00.00 Kimyo fanlari
- 03.00.00 Biologiya fanlari
- 09.00.00 Falsafa fanlari
- 10.00.00 Filologiya fanlari
- 11.00.00 Geografiya fanlari

M

AKTABGACHA VA AKTAB TA'LIMI

Pedagogika, psixologiya fanlariga ixtisoslashgan ilmiy jurnal

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Elektron nashr. 726 sahifa,
20-yanvar, 2026-yil.

BOSH MUHARRIR:

Karimova E'zoza Gapijanovna – O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vaziri

BOSH MUHARRIR O'RINBOSARI:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna – Pedagogika fanlari doktori, professor

TAHRIRIYAT KENGASHI A'ZOLARI

Ibragimov X.I. – pedagogika fanlari doktori, akademik
Shoumarov G'.B. – psixologiya fanlari doktori, akademik
Qirg'izboyev A.K. – Tarix fanlari doktori, professor
Jamoldinova O.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Sharipov Sh.S. – pedagogika fanlari doktori, professor
Shermuhhammadov B.Sh. – pedagogika fanlari doktori, professor
Ma'murov B.B. – pedagogika fanlari doktori, professor
Madraximova F.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Kalonov M.B. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Nabiyev D.X. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Qo'ldoshev Q. M. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Ikramxanova F.I. – filologiya fanlari doktori, professor
Ismagilova F.S. – psixologiya fanlari doktori, professor (Rossiya)
Stoyuxina N.Yu. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Rossiya)
Magauova A.S. – pedagogika fanlari doktori, professor (Qozog'iston)
Rejep O'zyurek – psixologiya fanlari doktori, professor (Turkiya)
Wookyuu Cha – Koreya milliy ta'lim universiteti rektori (Koreya)
Polonnikov A.A. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Belarus)
Mizayeva F. O. – Pedagogika fanlari doktori, dotsent
Baybayeva M.X. – pedagogika fanlari doktori, professor
Muxsiyeva A.T. – pedagogika fanlari doktori, professor
Aliyev B. – falsafa fanlari doktori, professor
Abdullayeva N. Sh. – Pedagogika fanlari doktori (DSc), professor
G'afurov D. O. – falsafa fanlari doktori (Phd)
Shomurodov R.T. – iqtisodiyot fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Mirzayeva F. O. – pedagogika fanlari doktori (DSc), dotsent
Jalilova S.X. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Bafayev M.M. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Usmonova D.I. – Samarqand iqtisodiyot va servis institute dotsenti
Saifnazarov I. – falsafa fanlari doktori, professor
Nematov Sh.E. – pedagogika fanlari nomzodi (PhD)
Tillashayxova X.A. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Yuldasheva F.I. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Doniyorov S. M. – "Yangi O'zbekiston" va "Pravda Vostoka" gazetalarini tahririyati DM bosh muharriri, O'zbekiston Respublikasida xizmat ko'rsatgan jurnalist, filologiya fanlari nomzodi (PhD)
Yuldasheva D.B. – filologiya fanlari bo'yicha falsafa (PhD) doktori, dotsent
Tangriyev A. T. – Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti kafedra professori
Ashurov R. R. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Panjiyev M. A. – Qashqadaryo viloyati Maktabgacha va maktab ta'limi boshqarmasi boshlig'ining birinchi o'rinbosari
Xudayberganov N. A. – Xorazm Ma'mun akademiyasi Tabiiy fanlar bo'limining katta ilmiy xodimi, biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Vaxobov Anvar Abdusattor o'g'li – Pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori, dotsent

Muassis: "Tadbirkor va ishbilarmon" MChJ

Hamkorlarimiz: O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vazirligi, O'zbekiston milliy pedagogika universiteti

EDITOR-IN-CHIEF:

Karimova E'zoza Gapirzhanovna – Minister of Perschool and School Education of the Republic of Uzbekistan

DEPUTY EDITOR-IN-CHIEF:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

EDITORIAL BOARD MEMBERS:

Ibragimov X.I. – Doctor of Pedagogical Sciences, Academician

Shoumarov G. B. – Doctor of Psychological Sciences, Academician

Qirg'izboyev A. K. – Doctor of Historical Sciences, Professor

Jamoldinova O.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Sharipov Sh.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Shermuhhammadov B.Sh. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Ma'murov B.B. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Madraximova F.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Kalonov M.B. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Nabiyev D.X. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Koldoshev K. M. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Ikramxanova F.I. – Doctor of Philological Sciences, Professor

Ismagilova F.S. – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Russia)

Stoyuxina N.Yu. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Russia)

Magauova A.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor (Kazakhstan)

Rejep O'zyurek – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Turkey)

Wookyu Cha – President of the National University of Education, Korea (South Korea)

Polonnikov A.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Belarus)

Mizayeva F. O. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Baybayeva M.X. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Muxsiyeva A.T. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Aliyev B. – Doctor of philosophy, professor

Abdullayeva N. Sh. – Doctor of Pedagogical Sciences (DSc), Professor

Gafurov D. O. – Doctor of Philosophy (PhD)

Shomurodov R.T. – Candidate of Economic Sciences (PhD), Associate Professor

Mirzayeva F. O. – Doctor of Pedagogical Sciences (DSc), Associate Professor

Jalilova S.X. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Bafayev M.M. – Doctor of Philosophy in Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Usmonova D.I. – Associate Professor, Samarkand Institute of Economics and Service

Saifnazarov I. – Doctor of philosophy, professor

Nematov Sh.E. – Candidate of Pedagogical Sciences (PhD)

Tillashayxova X.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Yuldasheva F.I. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor

Doniyorov S. M. – Editor-in-Chief of the Editorial Board of the newspapers "Yangi Uzbekiston" and "Pravda Vostoka", Honored Journalist of the Republic of Uzbekistan, Candidate of Philological Sciences (PhD)

Yuldasheva D.B. – Doctor of Philosophy (PhD) in Philological Sciences, Associate Professor

Tangriyev A.T. – is a professor of Tashkent State University of Economics

Ashurov R. R. – Doctor of Philosophy (PhD) in Psychology, Associate Professor

Panjiyev M. A. – First Deputy Head of the Department of Preschool and School Education of the Kashkadarya Region

Khudaiberganov N. A. – Senior Researcher of the Department of Natural Sciences of the Khorezm Mamun

Academy, Doctor of Philosophy (PhD) in Biological Sciences

Vakhobov Anvar Abdusattor oglu – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences, Associate Professor

“Maktabgacha va maktab ta’limi” jurnali O‘zbekiston Respublikasi Oliy attestatsiya komissiyasining quyidagi qarorlariga asosan pedagogika va psixologiya fanlari bo‘yicha falsafa doktori (PhD) hamda fan doktori (DSc) ilmiy darajasiga talabgorlarning dissertatsiyalaridagi asosiy ilmiy natijalarni chop etish uchun milliy ilmiy nashrlar ro‘yxatiga kiritilgan:

Pedagogika fanlari bo‘yicha: OAK Kengashi tavsiyasi (26.08.2024-y., №11-05-4381/01) asosida:

- Ekspert kengashi (29.10.2024-y., №10)
- Rayosat qarori (31.10.2024-y., №363/5)

Psixologiya fanlari bo‘yicha: Toshkent davlat pedagogika universiteti murojaatiga asosan OAK tavsiyasi (24.04.2025-y., №11-05-2566/01):

- Ekspert kengashi (25.05.2025-y., №10)
- Rayosat qarori (08.05.2025-y., №370/5)

“Maktabgacha va maktab ta’limi”
jurnali

26.09.2023-yildan

O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti
Administratsiyasi huzuridagi Axborot
va ommaviy kommunikatsiyalar
agentligi tomonidan **№C-5669363**
reyestr raqami tartibi bo‘yicha
ro‘yxatdan o‘tkazilgan.

Litsenziya raqami: **№136361**

MUNDARIJA

Maktabga tayyorlov guruhi tarbiyalanuvchilarini maktab ta'limiga tayyorligini aniqlash	16
<i>Akramova Dildora Ergashboy qizi</i>	
Bola tarbiyasida o'yinning ahamiyati	21
<i>Choriyeva Durdona Anvarovna, O'ktamova Nasiba Ravshan qizi</i>	
O'quvchilarning loyiha-tadqiqot faoliyatini tashkil etishning ilmiy asoslari	25
<i>Sobirova Nilufar Azimboy qizi</i>	
Maktabgacha ta'lim tashkilotlarida pedagogik jarayonni tashkil etish	29
<i>Choriyeva Durdona Anvarovna, Ko'zibayeva Nasiba O'tkir qizi</i>	
Maktabgacha yoshdagi bolalarda sensor tarbiyani rivojlantirish texnologiyalari	32
<i>Choriyeva Durdona Anvarovna, Allaberdiyeva Mardona O'tkirbek qizi</i>	
Maktabgacha ta'lim yoshidagi bolalarni jismoniy tarbiyalash mazmuni va vazifalari.....	37
<i>Choriyeva Durdona Anvarovna, Mirsharfova Shahinabegim Saidabbos qizi</i>	
Gandbolchi sportchilarni jismoniy tayyorgarligida harakatli o'yinlarning tarbiyaviy rivojlantiruvchi vazifalari	41
<i>Ibodullayeva Munira Atabek qizi</i>	
Boshlang'ich sinflarda dars samaradorligini oshirishda noan'anaviy usullardan foydalanish samaradorligi.....	44
<i>Yusufaliyeva Gulnora Abduraxmonovna</i>	
Modern Requirements for a Teacher's Pedagogical Skills in the Context of Digital Transformation in Education.....	49
<i>Abira Bakhramova</i>	
Ta'lim muassasalarida o'smir yoshlarning ijtimoiylashuv jarayonini samarali tashkil etishga yordam beruvchi pedagogik omillar va shart-sharoitlar	54
<i>Artikova Gulnoza Xasanovna</i>	
Maktabgacha ta'lim tashkilotlarida iqtisodiy tarbiya berishning nazariy-pedagogik asoslari	57
<i>Mamadaliyeva Nilufar Bahodirovna</i>	
Kognitiv lingvistika va konseptologiya masalalari.....	60
<i>Meyliqulova Manzura Abdullayevna</i>	
Developing Law Students' Writing Competence Through the IRAC Method in Legal English Classes: A Comprehensive Study at TSUL.....	63
<i>Noila Mustafojeva</i>	
Tarixiy obidalarning restavratsiya jarayonlarining o'rganilish tarixi	67
<i>Ochilov Davron Bahodir o'g'li</i>	
Oliy ta'limda baholash jarayonini avtomatlashtirishda sun'iy intellekt texnologiyalarining qo'llanishi.....	72
<i>Ovxunov Iqboljon Abdunabiyevich, Mamadaliyeva Kamolaxon Xayrullo qizi</i>	
Tabiiy yorug'lik va barqaror energiya manbalarini integratsiyalashgan mini home loyihasi.....	76
<i>Djuraboyev Maqsudbek Karimbek o'g'li, Qodirjonov Oyatillo Abdulboqi o'g'li</i>	
Talabalarning tarixiy tafakkurini rivojlantirishda madaniy meros vositalarining pedagogik ahamiyati.....	80
<i>Rajabova Matluba Toshkentboy qizi</i>	
Maktabgacha ta'lim tashkiloti tarbiyachilarining umummadaniy kompetensiyalarini rivojlantirish texnologiyalari.....	83
<i>Saidova Nigora Olimovna, Jo'rayeva Nilufar Rustamjon qizi</i>	
Raqamli kommunikatsiyalarni o'smirlar shaxsiyatining rivojlanishiga ta'siri	86
<i>Shomurotova Nigoraxon Nabijonovna</i>	
Talabalarning chizma geometriya fanini mustaqil bilish faoliyatiga oid kompetensiyalarini "Visio" dasturi vositasida rivojlantirish metodikasi	90
<i>Tashimov Nurlan Erpolatovich</i>	

Shaxslararo munosabatlar – ijtimoiy pedagogik muammo sifatida.....	94
<i>Uralova Muxabbat Sanjar qizi</i>	
O'zbek tili darslarida raqamli ta'lim vositalaridan foydalanish tajribasi	98
<i>Yuldasheva Dilnoza Bekmurodovna</i>	
Психологическая готовность разведенных людей к вступлению в новый брак и приоритеты при выборе партнера.....	101
<i>Саидвалиева Шодия Рихсихужа кизи</i>	
Воспитание любви к прекрасному у дошкольников в развивающей предметно-пространственной среде: теоретико-методический аспект.....	107
<i>Терехова Ольга Евгеньевна, Темирова Барно Кёмхоновна</i>	
Методика формирования наблюдательности у детей 6–7 лет в процессе целенаправленных прогулок-наблюдений.....	111
<i>Терехова Ольга Евгеньевна, Шокиржоновна Мохира Илхомжон кизи</i>	
Bo'lajak tarbiyachilarni kasbiy pedagogik faoliyatga tayyorlash texnologiyalari	115
<i>Artikbayeva Aziza Abror qizi</i>	
Zamonaviy darslarda guruhlarda ishlash metodikasi	118
<i>Berdiyeva Lobar Norqobulovna</i>	
Maktabgacha ta'lim tashkilotlarida faol rivojlantiruvchi muhitni tashkil etishda STEAM ta'lim texnologiyasidan foydalanish.....	120
<i>Esanova Maysara Umirovna</i>	
Logopediyada axborot texnologiyalarini qo'llash metodlari	124
<i>Feruza Yusupova Akildjanovna</i>	
Axborot texnologiyalarining ta'lim jarayonidagi o'rni va rivojlanish bosqichlari.....	130
<i>Qodirov Farrux Ergash o'g'li, Allanazarova Anora Muxobir qizi</i>	
Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarining ilmiy-ijodiy kompetentsiyalarini rivojlantirish	134
<i>Umarov Xusniddin</i>	
Bo'lajak talabalarining individual yondashuv asosida kasbiy-ijodiy ko'nikmalarini rivojlantirish	138
<i>Arsionova Gulsora Kurbonovna</i>	
Ona tili darslarida til kompetensiyasini kognitiv-semantik yondashuv asosida shakllantirish	142
<i>Mo'minova Go'zalxon G'ulamjanovna</i>	
Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarining ijodiy tafakkurini rivojlantirishning pedagogik shart-sharoitlari	147
<i>Maxliyo Turoпова Erkin qizi</i>	
Talabalarining kreativligini musiqiy-nazariy fanlar vositasida oshirish samaradorligi	153
<i>Urinova Sabina Shuxrat qizi</i>	
Imijning ijtimoiy-psixologik fenomen sifatida talqini	160
<i>Jo'rayeva Sohibjamol Norqobilovna</i>	
Inklyuziv kompetensiya tushunchasining ilmiy-nazariy asoslari	163
<i>Abdubannobova Mahliyo Abdurashid qizi</i>	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarining ijtimoiy-emotsional kompetensiyalarini rivojlantirish texnologiyalari	167
<i>Abdurasulova Dilnoza Abdug'ani qizi</i>	
Muxammas (taxmis) janrining o'zbek she'riyatidagi tarixiy taraqqiyoti va zamonaviy poetik talqinlari	170
<i>Avazova Sitara</i>	
Maktabgacha ta'lim tashkiloti va ota-onalar hamkorligining asosiy shakllari.....	173
<i>Babayeva Dono Razzakovna, Erkinova Madinabonu Otabek qizi, Xolmatova O'g'lioy Tojiddin qizi</i>	
Yangi taraqqiyot davrida talaba-yoshlarni oilaviy hayotga tayyorlashning ijtimoiy-pedagogik muammo sifatida	177
<i>Botirova Zohida Doniyor qizi</i>	
Logoritmikada sportga asoslangan o'yinlar	180
<i>Dilfuza Ochilova Zayniddinovna</i>	
Jismoniy tarbiyaning o'quvchilarning kognitiv rivojlanishiga ta'siri (Andijon shahridagi Prezident maktabi tajribasi asosida).....	184

Ibragimov Shuhratbek Iminjonovich	
Bolajak tarbiyachilarni tarbiyaviy faoliyatga tayyorlashda integrativ yondashuvning zaruriyati	188
Karimova Feruzaxon Zakirovna	
Effective Techniques of Teaching Foreign Language Classes: a Sample of The 4CS Method	191
Khaitmuratova Zarina Sobirdjanovna	
Maktabgacha yoshdagi bolalarni intellektual imkoniyatlarini tabiat bilan tanishtirish orqali shakllantirish ..	193
Maxmudova Durдона Mirkarimovna	
O'quvchilarning kasbiy ma'naviy dunyoqarashini shakllantirishning pedagogik xususiyatlari	196
Mutallibjonov Ma'rufjon	
Maktabgacha yoshdagi bolalarni kun tartibini to'g'ri tashkil etish	200
Muxtorova Mohira Ma'rufjon qizi	
Aksiologik yondashuv asosida altruistik ko'nikmalarni shakllantirish jarayonida ijtimoiy faoliyatni amalga oshirish	204
Norboyeva Moxigul Shavkat qizi	
O'smirlarda agressiv xulq-atvorini psixologik o'rganishning o'ziga xos xususiyatlari	207
Norqulova Dildora Shavkat qizi	
Raqamlashtirish jarayonida bo'lajak muhandislarni ishlab chiqarish-texnologik faoliyatiga tayyorlashning dasturiy-metodik ta'minoti	211
Nurov O'tkir Xudoyberdiyevich	
Zamonaviy pedagogik texnologiyalarni amaliyotga joriy etilish	214
O'roqova Zilola Salomovna	
Pedagogika ta'lim yo'nalishi talabalarida amaliy tayyorgarlik tushunchasi va uning mazmun-mohiyati.....	217
Qaramanov Obid Xudayberdiyevich	
Pedagoglar uchun sun'iy intellekt asosidagi shaxsiylashtirilgan ta'lim imkoniyatlari	221
Qarshiyev Jamshid Murotaliyevich	
Talabalarda psixologik moslashuvchanlikda refleksiya mohiyati va kognitiv qobiliyatni rivojlantirish samaradorligi.....	226
Ravshanova Nargiza Norboyevna	
Maktabgacha ta'lim tashkilotlarida integrallashgan mashg'ulotarni tashkil etish	230
S. Irisova	
Maktabgacha ta'lim tashkilotlarida marketing faoliyatini tizimli tashkil etishning nazariy asoslari	233
Sadikova Dilafuz Xusanovna, Qo'chqorova Munisa Anvar qizi	
Maktabgacha yoshdagi bolalarning dialogik nutqini xalq ertaklari asosida rivojlantirish	237
Seitmuratova Venera Jumamuratovna, Abdurafova Muxayyo Xabibullo qizi	
Bolalarni maktabga tayyorlashda psixologik yondashuv	241
Seitmuratova Venera Jumamuratovna, Sanoqulova Gulasal Nurillo qizi	
Sun'iy intellektni tibbiy oliy ta'lim o'quv dasturlarini ishlab chiqishda qo'llash: innovatsion yondashuvlar va tajribalar	246
Toxirova Farida Olimjonovna	
Talabalarni estetik tarbiyalashda milliy xalq o'yinlaridan foydalanish modeli.....	251
Usarov Murodjon Mamarasul o'g'li	
Xalqaro kimyo olimpiadalariga o'quvchilarni tayyorlashda xalqaro baholash tadqiqotlariga asoslangan kreativ topshiriqlar va fanlararo integratsiyadan foydalanish metodikasi	254
Usmanov Baxtiyor Xabibullayevich	
Xoja (Sayyid Poshshoxoja ibn Abdulvahhobxo'ja) va uning asarlarining o'zbek nasridagi o'рни va ahamiyati.....	258
Valijonova Mahzunabonu	
Maktabgacha ta'lim tashkilotlari boshqaruvida diversifikatsiya: tizimli yondashuv va rivojlanish strategiyalari	261
Xakimova Sevara Shavkat qizi	
STEAM texnologiyasini nodavlat ta'lim tashkilotlarida ommalashtirishning ijobiy tomonlari.....	264
Xalokova Maksudaxon Ergashevna, Melnikova Zaynura	

Muhammad Sodiq Qoshg'ariy asarlarida ma'naviy-axloqiy tarbiya nazariyasi.....	267
<i>Moxira Niyozqulova Nuraliyevna</i>	
Sun'iy intellekt texnologiyalari asosida bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarining ona tili fanini o'qitish kompetentligini rivojlantirish metodikasi (AQSh tajribasi).....	270
<i>Olimjonova Dilnavoz Maribjon qizi</i>	
Xalqaro baholash dasturlari mohiyati va ahamiyati	274
<i>Vohidova Ibadat Hurmatullayevna</i>	
Maktabgacha ta'lim tashkilotlari ta'lim-tarbiya jarayonida shaxsga yo'naltirilgan yondashuv.....	277
<i>Xujamiyarov Sa'dullo Choriyevich</i>	
Davlat-xususiy sheriklik asosidagi nodavlat maktabgacha ta'lim tashkilotlarida jamoatchilik nazorati samaradorligini oshirish mexanizmlarini takomillashtirish.....	281
<i>Xusanova Dilraboixon Botiraliyevna</i>	
Talabalarning jismoniy tayyorgarligida suzish mashg'ulotlarining ta'siri	285
<i>Zuxriddin Nasibovich Boboshev</i>	
Bo'lajak o'qituvchilarni milliy-ma'naviy qadryatlar asosida tayyorlashning o'ziga xos xususiyatlari	289
<i>Abdullayev Muhammadimin Egamberdiyevich, Dadabayev Akramjon Askaraliyevich</i>	
Использование чат-ботов в образовательном процессе.....	294
<i>Мадаминова Наргизахон Жахонгир кизи</i>	
Формирование гендерной культуры детей старшего дошкольного возраста в контексте государственной стратегии Узбекистана	298
<i>Намазбаева Лола Закировна, Тиллабаева Малика Хабибуллаевна</i>	
STEAM технологии в дошкольном образовании	302
<i>Садикова Дилафруз Хусановна</i>	
Системная модель социально-эмоционального обучения в Узбекистане: интеграция подходов, основанных на школьном образовании и партнерстве семьи и школы	307
<i>Санакулова Нигора</i>	
Oila qurish yoshidagi talabalar psixologik xususiyatlari.....	311
<i>Qo'ziyeva Gulzoda Shermat qizi</i>	
Ingliz tili nutq faoliyati turlarini rivojlantirishda leksik-assotsiativ tarmoqlardan foydalanishning lingvodidaktik asoslari.....	315
<i>Mirzakamolova Maftuna Rahimjon qizi</i>	
Talabalarga ingliz tilidagi matnlarni kommunikativ metod yordamida o'qish texnikasini takomillashtirish usullari.....	318
<i>Mo'minova Mahliyo Axrorjonovna</i>	
Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarini o'quvchilarning mantiqiy fikrlashini rivojlantirishda ona tili mashqlarining roli	321
<i>Boltayeva Guzal Tolibovna</i>	
Bo'lajak tarbiyachilarning kreativ kompetensiyalarini rivojlantirish	324
<i>Ziyayeva Umida Turaxodjayevna</i>	
Maktabgacha hamda boshlang'ich maktab yoshidagi bolalar jismoniy tarbiyasi tizimini modernizatsiya qilishning innovatsion istiqbollari	327
<i>A'zamov Ruhullo Mahmudjon o'g'li</i>	
Boshlang'ich sinflarda informatika fanini o'qitishning maqsadlari va vazifalari.....	333
<i>Alikulova Bibisora Abdulvokhobovna</i>	
Bola shaxsini rivojlantirishda axborot-kommunikatsion texnologiyalarning pedagogik ahamiyati	336
<i>Azimova Dilnoza Sherzodovna</i>	
Raqamli didaktika sharoitida oliy ta'limni raqamlashtirishning nazariy asoslari va pedagogik xususiyatlari	339
<i>Berdikulova Shaxnoza Erkinjon qizi</i>	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarining aqliy qobiliyatini shakllantirishda dars va darsdan tashqari mashg'ulotlarda shaxmat o'yinidan foydalanish imkoniyatlar	343
<i>Boboqulov Chori Urolovich</i>	

O'zbek tilidagi "kasb-hunar" va "lavozim-amal" konseptlarining hozirgi zamon o'zbek tili konseptosferasidagi o'rni.....	348
Dexqonova Muattarxon Ilxomovna	
O'quv jarayonida ijtimoiy tarmoqlar orqali bilim almashishning didaktik imkoniyatlari va metodologik asoslari.....	352
Ernazarov Alisher Ergashevich, Pimkulova Stora Boltayevna	
"Intellekt xarita" yordamida o'quvchilarga qattiq jismlarning solishtirma issiqlik sig'imini mavzusini tushuntirish va ularning to'la fikrlash ko'nikmalarini rivojlantirish.....	358
Eshboboyeva Muxlisa Zavqiy qizi	
Inklyuziv ta'lim texnologiyalari	363
Fayzullayeva Shoira Shorahmatovna	
Oliy pedagogik ta'lim tizimida hamkorlikda ta'lim nazariyasi va amaliyoti	366
Hojiyeva Zulfiya O'ktamovna	
Hikoya tuzishga o'rgatish maktabgacha yoshdagi bolalarning bog'lanishli nutqini rivojlantirishning muhim vositasi sifatida.....	369
Imixanova Nodira Saidburxon qizi	
Professional Competency Development of Future English Language Teachers: A Framework for the 21 st Century.....	374
Kamoldin Tadjiboyev	
Bo'lajak tarbiya fani o'qituvchilarining kasbiy tayyorgarligi jarayonida raqamli texnologiyalardan foydalanishning nazariy asoslari.....	378
Nosirova Dilfuza	
Inklyuziv sinf muhitida zaif eshituvchi bolalar bilan musiqa mashg'ulotlarini tashkil etishning nazariy yondashuvlari.....	383
Qizlarxon Isomova	
Raqamli ta'lim muhitida mustaqil ta'limni rivojlantirishda zamonaviy texnologiyalar	389
Shabdullayeva Lazokatxon Orifbekovna	
Boshlang'ich sinflarda perimetr, yuza va hajmni o'rganish metodikasi samaradorligini shakllantirish	392
Shodmonova Madina Otabek qizi	
Chiziqli operatorlarning spektral xossalari	398
Sultonboyeva Zuhra Bobomurod qizi	
Qisqa masofaga yuguruvchilar ish qobiliyatini oshirish usullari.....	402
Utayev Z. M.	
Neyropedagogik yondashuv asosida 9–11 yoshli o'quvchilarda ingliz tilida matnni o'qib tushunish ko'nikmalarini rivojlantirishda ijro funksiyalarining o'rni	408
Xolboyeva Nodiraxon Abdumalik qizi	
Bo'lajak o'qituvchilarni kasbiy faoliyatga tayyorlash muammosining dolzarbligi.....	413
Yo'ldosheva Dilnura Nizomjon qizi	
Bo'lg'usi tarbiyachilarda grafik organayzerlar vositasida ekologik tarbiyani shakllantirish usullari	416
O. Xo'janiyozova, Yuldashova Sanamjon Bobomurod qizi	
Взаимодействие воспитателей и родителей в процессе формирования нравственных представлений дошкольников.....	419
Жураева Наргиза Таировна, Абдуллаева Халимахон Дилёрна	
Развитие государственно-частного партнёрства в сфере дошкольного образования Республики Узбекистан	423
Курбанова Нуржамал Бахбергеновна	
Talaba qizlarning jismoniy va funksional tayyorgarligini shakllantirishning ilmiy metodologik asoslari.....	426
M. M. Ma'rufov, Sh. R. Ma'rufova	
Развитие языковых навыков у дошкольников через игровые методы обучения английскому языку	430
Садикова Шоиста Акбаровна	

“Узбекский текст в русской литературе XX–XXI веков...”	433
Сулаймонова Дурдонахон Равшан кизи, Иванова Ирина Николаевна	
Механизмы использования цифровых педагогических технологий для обеспечения непрерывности образовательного процесса учащихся начальных классов в условиях длительного лечения.....	437
Турсунова Д. З., Холлиева Н. Х.	
Патриотическое воспитание будущих педагогов: совершенствование методики формирования любви к родине в условиях профессиональной подготовки.....	440
Шарипова Холида Дехкановна	
Sun'iy intellekt texnologiyalarining oliy ta'limdagi ahamiyati: universitet talabalari va ta'lim sifatiga ta'siri, global o'zgarishlar.....	444
Mambetniyozov Maksetbay Torebekovich	
Interpretable Artificial Intelligence in Pedagogical Diagnostics and Math Performance Prediction: A Systematic Review of Applications in International Standardized Assessments.....	449
Diana Dushabaeva	
Ona tili ta'limida intellektual ta'lim tizimlaridan foydalanishning metodik tamoyillari (boshlang'ich ta'lim yo'nalishi misolida).....	454
Djakbarova Mahiyo Ibraximjonovna	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarining ingliz tilidagi kommunikativ kompetensiyani multimedia vositalari asosida shakllantirishning metodik shart-sharoitlari.....	457
Moxinur G'ulomova Inomjon qizi	
Talaba qizlarda ijtimoiy faolligini rivojlantirishning pedagogik asoslari.....	462
Nurmatova Nargiza Ulug'bekovna	
Raqamli ta'lim muhitida mustaqil ta'lim kompetensiyasini shakllantirishning nazariy asoslari	466
Utayeva Iroda Baxodirovna, Ochilova Namuna Mirzohid qizi	
Interaction Between Teacher and Students in the Process of Mastering University Subjects.....	469
Sadriyev Nizom Najmiddinovich, Usarov Nuriddin	
Концептуальные подходы к исследованию конкурентоспособности университетов	472
Менглиева Индира Баходировна	
Talabalarning ilmiy-tadqiqot faoliyatini tashkil etishning guruhlar va diskussiyaga asoslangan shakllari (xalqaro tajriba misolida)	475
Xamroyeva Feruza Asrorovna, Ibragimov A'lamjon Amrulloevich	
Ratsional turmush tarzi: nazariy poydevor, psixologik mexanizmlar va amaliy strategiyalar.....	478
Bekmuradov Zarif Xurramovich	
Boshlang'ich sinflarda folklor janrlarini o'qitishda innovatsion pedtexnologiyalardan foydalanish	483
Adizova Nodira Baxtiyorovna	
Dialogik nutqda to'liqsiz gaplarning funksional–sintaktik xususiyatlari (ingliz va o'zbek tillari misolida).....	488
Artikova Nodirabegim Sanakulovna	
Maktabga tayyorlov guruhi tarbiyalanuvchilarini tevarak-atrof bilan tanishtirishda ekologik qadriyatlarining roli.....	492
Ernyazova Manzura Amankeldi qizi	
Boshlang'ich sinf darslarini samarali tashkil etishda pedagogik mahoratning ahamiyati	496
Kamolitdinova Kamolatxon Muxammadjalilovna	
Masofaviy ta'lim jarayonida seven skillsni rivojlantirishning pedagogik va psixologik asoslari.....	499
Nurmetova Nazokat Baxtiyorovna, Masharipova Durdona Raximbergen qizi	
Teacher Competency and Professional Development in Non-Native English Countries: The Karakalpakstan Perspective.....	506
Mamirbaeva Dina, Pirnazarova Mekhiyban	
Maktabgacha ta'limda rivojlanish markazlari integratsiyasi asosida tayanch kompetensiyalarni shakllantirishning pedagogik asoslari.....	510
Raxmatova Maftuna Uktamjan qizi	

MUNDARIJA СОДЕРЖАНИЕ CONTENTS	Milliy kurash texnikasi va taktikasi..... 513 <i>Xomudjonova Feruza, Panjiyeva Gulzoda</i>
	Boshlang'ich sinf o'quvchilarida kognitiv qobiliyatlarni rivojlantirish bosqichlari 517 <i>Xurramova Lobarxon Akramjonovna</i>
	Развитие сотрудничества у детей старшего дошкольного возраста в проектной деятельности 521 <i>Аллаева Наргиза Уктамовна</i>
	Социально-психологические аспекты подбора профессорско-преподавательского состава в негосударственных университетах Узбекистана 525 <i>Зеленская Екатерина Георгиевна</i>
	Bo'lajak texnologiya fani o'qituvchilarining robototexnik kompetensiyalarini rivojlantirish 529 <i>Do'schonov Shodyorbek Yo'ldoshevich</i>
	Yakka mashg'ulotlarda ruhiy rivojlanishi sustlashgan kar bolalarni mantiqiy tafakkuri va sensor etalonlarini rivojlantirish 532 <i>Pulatova Saodat Maxamadaminovna</i>
	Raqamli pedagogik kompetensiya haqida qarashlar va uning ahamiyati..... 536 <i>Tillaboyeva Mahfuza Muhammadovna</i>
	SAT imtihonining matematika qismida Desmos grafik kalkulyatoridan foydalanish 540 <i>Abdullayev G'ayratjon Mutalipovich</i>
	Malaka oshirish tizimida jismoniy tarbiya yo'riqchilarining kasbiy faoliyatini rivojlantirishning ilmiy-pedagogik asoslari 544 <i>Nalibayeva Cho'lpon Baxit qizi</i>
	Maktabgacha yoshdagi bolalarda inqirozli davrlarning kelib chiqishi, sabablari va bartaraf etish yo'llari.... 547 <i>Kudratova Gulnoza Shaxritdin qizi</i>
	MTTda variativ dasturlarning ta'lim-tarbiya jarayonida ijtimoiy-amaliy ahamiyati 550 <i>Karimova Umida Sharipovna</i>
	O'smir davrida uchraydigan kiberbulling turlari va ularning psixologik xususiyatlari 552 <i>Amonxonova Yanglishxon Abduazizxon qizi</i>
	Maktabgacha hamda boshlang'ich maktab yoshidagi bolalar jismoniy tarbiyasi tizimini modernizatsiya qilishning innovatsion istiqbollari 556 <i>A'zamov Ruhullo Mahmudjon o'g'li</i>
	Maktabgacha yoshdagi nutq nuqsoniga ega bo'lgan bolalar nutqini rivojlantirishda harakatli o'yinlarning ahamiyati 562 <i>Aslanova Zarrina To'ybekovna</i>
	Maktabgacha ta'lim tashkilotlarida bolalarni tabiat bilan tanishtirishda qo'llaniladigan texnologiyalarning o'ziga xos xususiyatlari hamda bolalar bilan ishlash metodlari 568 <i>Axtamova Aziza Aziz qizi</i>
	Axborot muhitida noto'g'ri ma'lumotlarni tan olish ko'nikmasini shakllantirish metodikasi..... 572 <i>Baliyev Azimjon Narmuminovich</i>
	Boshlang'ich sinf o'quvchilarida tayanch kompetensiyalarni qo'llashning samaradorligi 575 <i>Choriyeva Barno Alisher qizi</i>
	Inklyuziv ta'limni samarasini oshirish uchun xalqaro tajribadan foydalanish 578 <i>Ergasheva Mohinur Dilmurod qizi</i>
	Talabalarda huquqiy ongni rivojlantirishda interfaol metodlarning roli 583 <i>Ganiyev Elyorbek Ulug'bekovich</i>
	Boshlang'ich ta'lim mavzularini mustahkamlashda qo'llaniladigan usul hamda didaktik o'yinlar texnologiyasi 587 <i>Kamolova Muhabbat</i>
	O'zbekistonda agro erkin iqtisodiy zonalarining rivojlanishi geografik xususiyatlari va unga global iqlim o'zgarishining ta'siri 590 <i>Nazarov Didar Maxsat o'g'li</i>

Improving the Theoretical and Methodological Foundations for Integrating Generative Artificial Intelligence Technologies Into English Language Teaching in Higher Education	594
<i>Nigmatova Nozimakhon Ulugbek kizi</i>	
Bo'lajak ofitserlar xulq-atvorida agressivlik namoyon bo'lishining psixologik nyuanslari	597
<i>Rejаметova Iroda Ikramsheykovna</i>	
Sport tashkilotlarida murabbiylar va sportchilar bilan ishlash jarayonini zamonaviy kadrlar boshqaruvi yondashuvlari asosida tizimlashtirish va motivatsiya hamda natijadorlikni oshirish omillarini ilmiy asoslash.....	601
<i>Saparov Xasan Djumanazarovich</i>	
Kichik maktab yoshli bolalarda emotsional intellektni shakllantirishning psixologik xususiyatlari	606
<i>Abduhalilova Saidaxon Mavlonbek qizi, Qodirova Odina Djurabayevna</i>	
Tarixiy yondashuvning ta'lim jarayonidagi o'rni va ahamiyati	610
<i>Abduraxmonov Alibahrom Abdusalomovich</i>	
Developing Students' Speaking Skills in English Language Lessons	613
<i>Alamuratov Elyor Umarali ugli</i>	
Jahon psixologiyasida hayotga nisbatan bardoshlilikni ilmiy tadqiq etilishi	617
<i>Alimov O'lmasjon Ismatovich</i>	
Maktabgacha ta'lim tashkilotlarida sog'lom ovqatlantirishni tashkil etish	621
<i>Axmedova Nasibaxon Kobiljonovna</i>	
Aholiga sifatli psixologik xizmat ko'rsatishda ilmiy asoslangan psixoterapiyalarning o'rni	624
<i>Bilolova Zamira Baxtiyarovna</i>	
Qadimgi Naxshabning diniy me'morchiligi: Yerqo'rg'on ibodatxonasi misolida	629
<i>Eshmurodova Marjon Eshmurod qizi</i>	
Maktabgacha yoshdagi bolalarda kognitiv rivojlanishni ta'minlovchi o'yin muhitining imkoniyatlari	633
<i>Fozilova Odina Nabiyevna</i>	
Oliy ta'lim muassasasi talabalarining kasbiy shakllanishini psixologik-pedagogik qo'llab-quvvatlash xususiyatlari	636
<i>I. I. Xalilov</i>	
Modern Teaching Methods Based on Educational Technologies	640
<i>Kirgizov Ismat</i>	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarining nutqiy kompetensiyalarini shakllantirishda mustaqil ishlar tizimi	644
<i>Madraimova Halima G'ayrat qizi</i>	
Ingliz tili darslarida madaniyatlararo kommunikatsiya va axborot almashish kompetensiyalarini rivojlantirishda interaktiv usullar	648
<i>Olimxon Isaqov Odiljanovich</i>	
Bo'lajak jismoniy tarbiya o'qituvchilarini kasbiy kompetentligini rivojlantirish zamonaviy texnologiyalari	652
<i>Rustamjonov Shoxruxbek Akmaljon o'g'li</i>	
Maktabgacha ta'lim muassasasi tarbiyalanuvchilarini maktabga tayyorlashda fiziologik rivojlanish va biologik atamalarning qo'llanilish xususiyatlari.....	656
<i>Ruziyeva Gulsara Temirqulovna</i>	
STEAM ta'lim texnologiyasini maktabgacha ta'limida qo'llash bo'yicha xorijiy tajribalar	662
<i>Saidova Nigora Olimovna, Pirmatova Zaynabxon Elmurod qizi</i>	
Maktabgacha ta'limda raqamli texnologiyalar orqali bolalarda mantiqiy va ijodiy rivojlanishni kengaytirish	665
<i>N. O. Saidova, Tojaliyeva Shahrizoda</i>	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarining harakat faoliyatini jismoniy vositalari orqali optimallashtirish masalalari	669
<i>Sarimsaqova Bashorat Muhammad qizi</i>	
Talabalarni axborot ta'lim muhitida kasbiy kompetentligini boshqarishning pedagogik-psixologik xususiyatlari	673
<i>Shoimov Anvar Mamarizayevich, Tojiyeva Iroda Sadatovna, Shodiyeva Guliston Temirovna</i>	

Nutq kamchiliklarini bartaraf etishda maktabgacha ta'lim yoshidagi bolalarda pedagogik metod va o'yinlarning samaradorligi	677
Suyarova Orzigul Sodiq qizi	
Ta'lim jarayonida talabalardagi stress holatlarini bartaraf etishning psixologik xususiyatlari.....	681
Toshpulatov Akmal A'zamjon o'g'li, Dumarov Mashhurbek	
Maktabgacha ta'lim faoliyat markazlarida ta'lim jarayonini davlat dasturi asosida modernizatsiya qilish ...	685
Ubaydullayeva Ra'no Furqat qizi	
The Role of STEAM Technologies in Teaching English.....	689
Umida Raimjanovna Irgasheva	
Talabalar mobilligi jarayonida pedagogik qo'llab-quvvatlash mexanizmlari.....	693
Xabibullayev Alimardon Xidoyatillayevich	
Maktabgacha ta'lim tashkiloti pedagoglari o'rtasida metodik kollaboratsiyani boshqarish mexanizmini takomillashtirishga yo'naltirilgan mashg'ulotlar majmuasi va unda qo'llaniladigan metodlar	698
Xamrayeva Gulnoz Israilovna	
Migratsiya sharoitida yoshlar tarbiyasi: pedagogik risklar va ularning kelib chiqish sabablari	704
Xaydarov Sulaymon Amirqulovich	
Отношение к телу и фитнес-практикам как фактор социально-психологического благополучия женщин	708
Дехконбоева Зулайхо Дилшод қизи	
Masofaviy o'qitish kompetensiyasi uchun shart-sharoitlarning samaradorligini tekshirish bo'yicha eksperimental ish.....	712
Musamedova Kamola Abdulxaqovna, Xalikov Abdulxaq Abdulxairovich	
Masofaviy ta'limning oxirgi besh yil davridagi rivojlanish bosqichlarining tahlili.....	719
Musamedova Kamola Abdulxaqovna, Ibragimova Ozoda Abdulxakovna	
Информированность педагогов ДОО о психофизиологических особенностях и здоровье детей в инклюзивном образовательной среде	723
Намазбаева Лола Закировна	

MAKTABGACHA TA'LIM TASHKILOTI PEDAGOGLARI O'RTASIDA METODIK KOLLABORATSIYANI BOSHQARISH MEXANIZMINI TAKOMILLASHTIRISHGA YO'NALTIRILGAN MASHG'ULOTLAR MAJMUASI VA UNDA A QO'LLANILADIGAN METODLAR

[Xamrayeva Gulnoz Israilovna](#)

Maktabgacha ta'lim tashkilotlari direktor va mutaxassislarini qayta tayyorlash va ularning malakasini oshirish instituti mustaqil tadqiqotchisi

Annotatsiya: Maqolada maktabgacha ta'lim tashkiloti pedagoglari o'rtasida metodik kollaboratsiyani boshqarish mexanizmini takomillashtirish bo'yicha ishlab chiqilgan mashg'ulotlar majmuasi va unda qo'llaniladigan zamonaviy metodlar tahlil qilingan. Tadqiqot natijalarida maktabgacha ta'lim tashkiloti direktorlarining metodik kollaboratsiyani boshqarish ko'nikmalarining yetarli darajada emasligini ko'rsatdi. Shu sababli direktorlar uchun maxsus seminar-treninglar, mahorat darslari va qo'shimcha mashg'ulotlar majmuasi ishlab chiqildi. Mashg'ulotlar majmuasi to'rt bosqichda amalga oshirildi: direktorlarning metodik kollaboratsiyani boshqarish ko'nikmalarining boshlang'ich darajasini aniqlash, ko'nikmalarni rivojlantirish bo'yicha treninglar o'tkazish, pedagoglar va ota-onalar uchun ijodiy guruhlarda kollaboratsiyani loyihalashtirish hamda rivojlanganlik darajasini aniqlash bosqichlari. Mashg'ulotlarda "Oltita fikrlash shlyapasi", "Fikrlar mozaykasi", "Aqliy hujum", "BBB", "Keys-texnologiya", "Strategik stol", "Qarorlar shajarasi", "Maqsad piramidasi", "O'z kasbingni tasvirla" va "Sirlil zanjir" kabi interaktiv texnologiyalar qo'llandi. Tadqiqot natijalari shuni ko'rsatdiki, interaktiv ta'lim texnologiyalaridan foydalangan holda o'tkazilgan mashg'ulotlar direktorlarning kommunikativ ko'nikmalarini, nizoli vaziyatlarda o'zini tutish qobiliyatini hamda tashkiliy malakalarini sezilarli darajada rivojlantirishga xizmat qiladi. Mashg'ulotlar majmuasi pedagogik jamoada metodik kollaboratsiyani samarali tashkil etish va boshqarish mexanizmini takomillashtirish uchun amaliy vosita sifatida tavsiya etiladi.

Kalit so'zlar: Maktabgacha ta'lim tashkiloti, metodik kollaboratsiya, boshqaruv mexanizmi, mashg'ulotlar majmuasi, interaktiv texnologiyalar, pedagogik jamoa, professional faoliyat, direktorlar, seminar-treninglar, kommunikativ ko'nikmalar, nizolarni hal qilish, tashkiliy malakalar, "Oltita fikrlash shlyapasi", "Aqliy hujum", "BBB metodi", "Keys-texnologiya", "Strategik stol", "Qarorlar shajarasi", "Maqsad piramidasi", hamkorlik faoliyati.

Abstract: The article analyzes the complex of trainings developed to improve the mechanism of methodological collaboration management among teachers of preschool educational organizations and the modern methods used in it. The results of the study showed that the skills of directors of preschool educational organizations in managing methodological collaboration are insufficient. Therefore, a complex of special seminars, master classes and additional trainings was developed for directors. The complex of trainings was carried out in four stages: determining the initial level of directors' skills in managing methodological collaboration, conducting trainings on developing skills, designing collaboration in creative groups for teachers and parents, and determining the level of development. The training sessions used interactive technologies such as "Six Thinking Hats", "Mosaic of Thoughts", "Brainstorming", "BBB", "Case Technology", "Strategic Table", "Decision Tree", "Goal Pyramid", "Describe Your Profession" and "Mysterious Chain". The results of the study showed that training sessions conducted using interactive educational technologies significantly improve the communication skills of principals, their ability to behave in conflict situations and their organizational skills. The training complex is recommended as a practical tool for improving the mechanism of effective organization and management of methodological collaboration in the pedagogical team.

Key words: preschool education organization, methodological collaboration, management mechanism, training complex, interactive technologies, pedagogical team, professional activity, directors, seminar-trainings, communication skills, conflict resolution, organizational skills, "Six thinking hats", "Brainstorming", "BBB method", "Case technology", "Strategic table", "Decision tree", "Goal pyramid", collaborative activities.

Аннотация: В статье анализируется комплекс тренингов, разработанных для совершенствования механизма управления методическим сотрудничеством между педагогами дошкольных образовательных организаций, и современные методы, используемые в нем. Результаты исследования показали, что навыки руководителей дошкольных образовательных организаций в управлении методическим сотрудничеством недостаточны. Поэтому для руководителей был разработан комплекс специальных семинаров, мастер-классов и дополнительных тренингов. Комплекс тренингов проводился в четыре этапа: определение исходного уровня навыков руководителей в управлении методическим сотрудничеством, проведение тренингов по развитию навыков, разработка методов сотрудничества в творческих группах для педагогов и родителей, а также определение уровня развития. В тренингах использовались интерактивные технологии, такие как "Шесть шляп мышления", "Мозаика мыслей", "Мозговой штурм", "BBB", "Технология кейсов", "Стратегическая таблица", "Дерево решений", "Целевая пирамида", "Опишите свою профессию" и "Загадочная цепочка". Результаты исследования показали, что тренинги, проводимые с использованием интерактивных образовательных технологий, значительно улучшают коммуникативные навыки руководителей, их способность вести себя в конфликтных ситуациях и их организаторские способности. Учебный комплекс рекомендуется в качестве практического инструмента для совершенствования механизма эффективной организации и управления методическим сотрудничеством в педагогическом коллективе.

Ключевые слова: организация дошкольного образования, методическое сотрудничество, механизм управления, учебный комплекс, интерактивные технологии, педагогический коллектив, профессиональная деятельность, руководители, семинары-тренинги, коммуникативные навыки, разрешение конфликтов, организационные навыки, "Шесть шляп мышления", "Мозговой штурм", "Метод BBB", "Кейс-технология", "Стратегическая таблица", "Дерево решений", "Пирамида целей", совместная деятельность.

KIRISH

Hozirgi kunda maktabgacha ta'lim tizimini takomillashtirish, pedagog kadrlarning professional malakasini oshirish va ta'lim sifatini yaxshilash mamlakatimiz ta'lim sohasidagi eng muhim vazifalardan biri hisoblanadi. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining Maktabgacha ta'lim tizimini yanada takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risidagi 2021-yil 29-sentyabrdagi PF-6311-son Farmoni va Vazirlar Mahkamasining 2022-yil 22-maydagi 268-son qarori maktabgacha ta'limmuassasalarida zamonaviy ta'lim texnologiyalarini joriy etish, pedagog kadrlar malakasini muntazam oshirish hamda ta'lim jarayonini innovatsion yondashuvlar asosida tashkil etishni nazarda tutadi.

Zamonaviy ta'lim paradigmasi pedagoglarning individual rivojlanishidan tashqari, jamoa a'zolari o'rtasida samarali hamkorlik va metodik kollaboratsiyani tashkil etishni talab qiladi. Pedagogik faoliyatda kollaboratsiya nafaqat tajriba almashinuvi va professional osishni ta'minlaydi, balki ta'limjarayonining sifatini oshirish, innovatsion g'oyalarni ishlab chiqish va amaliyotga tatbiq etishda muhim ahamiyatga ega. Shu bilan birga, ko'plab maktabgacha ta'limtashkilotlarida metodik kollaboratsiyani samarali tashkil etish va boshqarish mexanizmlari yetarlicha ishlab chiqilmagan, bu esa pedagogik jamoaning salohiyatini to'liq ro'yobga chiqarishga to'sqinlik qilmoqda.

Maktabgacha ta'lim tashkilotining pedagogik jamoasida metodik kollaboratsiyani boshqarish ko'nikmalarini tahlil qilish natijalari ularning yetarli darajada emasligini ko'rsatdi. Shu sababli, direktorlar o'rtasida MTTda metodik kollaboratsiyani samarali tashkil etish va boshqaruvini rivojlantirishga yo'naltirilgan seminar-treninglar, mahorat darslari va boshqa qo'shimcha mashg'ulotlar majmuasini ishlab chiqish zarurati tug'ildi.

Mashg'ulotlarlar majmuasining maqsadi: Maktabgacha ta'lim tashkiloti pedagoglarining professional faoliyatidagi metodik kollaboratsiyani tashkil etish va boshqarishni takomillashtirish.

Mashg'ulotlarlar majmuasining vazifalari:

1. Pedagoglarning hamkasblari bilan kollaboratsiya qilishga bo'lgan motivatsiyasini oshirish bo'yicha tavsiyalar berish;
2. Tarbiyachilarning pedagoglar bilan hamkorlikda faoliyat yuritishi uchun sharoit yaratish bo'yicha tavsiyalar berish;
3. Pedagoglarning professional faoliyatda metodik kollaboratsiya ko'nikmalarini takomillashtirishga undash bo'yicha tavsiyalar berish;
4. Pedagoglarning kasbiy faoliyatdagi muammolarni hamjixatlikda hal qilishni ta'minlashga o'rgatish.

Mashg'ulotlarlar majmuasini amalga oshirish bosqichlari:

Birinchi bosqich: Direktorlarning metodik kollaboratsiyani boshqarish ko'nikmalarining mavjud darajasini aniqlash.

Ikkinchi bosqich: Direktorlarning metodik kollaboratsiyani boshqarish ko'nikmalarini rivojlantirish bo'yicha treninglarning o'tkazilishi.

Uchinchi bosqich: Metodik kollaboratsiyasini boshqarishning takomillashtirilgan mexanizmiga asoslangan holda pedagoglar va ota-onalar uchun ijodiy guruhlarda kollaboratsiyani loyihalashtirish va amalga oshirish rejalarini ishlab chiqish.

To'rtinchi bosqich: Yakuniy bosqich bo'lib, direktorlarda metodik kollaboratsiyani boshqarish ko'nikmalarining rivojlanganlik darajalarini aniqlash.

Direktorlarda metodik kollaboratsiyani boshqarish ko'nikmalarini takomillashtirish maqsadida interaktiv o'qitish texnologiyalaridan foydalangan holda mashg'ulotlar tsikli ishlab chiqildi va amalga oshirildi.

Har bir mashg'ulotda maktabgacha ta'lim direktorlari tomonidan maktabgacha ta'lim yoki pedagogiklarning professional faoliyatiga oid muayyan masalalar va muammolar muhokama qilinadi.

Interaktiv texnologiyalar turli yondashuvlarni ko'rib chiqish, turli nuqtai nazarlar bilan tanishish, muammoni yagona qarash asosida tushunish va uni hal qilish yo'llarini topish imkonini beradi.

Har bir mashg'ulotning asosiy maqsadi – maktabgacha ta'lim tashkiloti direktorlarining metodik kollaboratsiyani boshqarish ko'nikmalarini rivojlantirishdan iborat.

Mashg'ulotlar shakli va metodlari:

1. Interaktiv treninglar;
2. Muammoli vaziyatlarni tahlil qilish;
3. Interfaol ta'lim metodlari va texnologiyalari;
4. Ishbilarmonlik o'yinlari;
5. Rolli o'yinlar;
6. Voqealarga asoslangan muhokamalar.

Interaktiv shakl va usullar ishtirokchilarning muhokama qilinayotgan muammolarni hal etishga bo'lgan motivatsiyasini va ishtirok etish darajasini oshiradi, kommunikativ ko'nikmalarni, tahlil va o'z-o'zini tahlil qilish qobiliyatini, shuningdek, nizolarni hal qilish malakasini rivojlantiradi.

“Oltita fikrlash shlyapasi” texnologiyasi – oltita turli rangdagi shlyapalar muammoni tahlil qilish, yechim topish va asoslashning oltita turli yondashuvini ifodalaydi: faktlarni tavsiflash, muammoning ijobiy va salbiy tomonlarini ko'rish, vaziyatni hissiy idrok etish, ijodiy yondashuv, va yechimlarni baholash. Har bir muammo oltita guruh direktorlari tomonidan har xil shlyapa ostida muhokama qilinadi. Muammolarni hal qilishga bunday noodatij yondashuv direktorlarda qiziqish uyg'otadi. Ish jarayonida ayrim ishtirokchilarning qiyinchiliklari yaqqol namoyon bo'ladi.

“Fikrlar mozaykasi” – ishtirokchilar har xil fikr va g'oyalarni yozib, maxsus doskalarda yoki mozayka shaklida guruhlaydilar. Bu ishtirokchilarning fikr yuritishini tizimlashtirish va yangi g'oyalar yaratishga yordam beradi. U g'oyalarni vizual shaklda guruhlash va ularni o'zaro bog'lash imkonini beradi.

Qanday amalga oshiriladi:

1. Ishtirokchilardan o'z g'oyalarni turli rangli stikerlarda yozish so'raladi.
2. Bu stikerlar maxsus doska yoki katta qog'ozda joylashtiriladi va guruhlanadi.

3. Mozayka shakllantirilgandan so'ng, har bir guruh o'z g'oyalari izohlaydi va ularning o'zaro aloqasi haqida muhokama olib boradi.
4. Ishtirokchilar umumiy konsepsiyani shakllantirish uchun o'z fikrlarini qo'shishda davom etadilar.

Afzalliklari:

1. Vizual tashkil qilish fikrlarning ravshanligini oshiradi va muammoni yoki g'oyani keng qamrovli ko'rishga yordam beradi.
2. Bir qancha guruhlar bilan ishlaganda har bir guruh o'zining qarashlarini boshqalar bilan taqqoslab, natijada yangi va mukammal g'oyalar paydo bo'ladi.

“Aqliy hujum” (Brainstorming) metodining mohiyati shundaki, g'oyalarni ilgari surish jarayoni ularning tanqidiy baholashidan ajratiladi. Ishtirokchilarga muhokama qilinayotgan muammo bo'yicha har qanday g'oyalarni taklif qilishga ruxsat beriladi, biroq boshqa ishtirokchilarning fikrlarini tanqid qilish va baholash qat'iy tanqiziladi. Mashg'ulot ishtirokchisi biror fikr bildirishi bilan boshqalar darhol uni tanqid qilib, qarama-qarshi fikrlar bildirishadi. Masalan, pedagog maktabgacha yoshdagi bolalarni sog'lom turmush tarziga jalb qilish uchun bolalar bog'chalarida sovuq suv bilan chiniqtirishni joriy qilishni taklif qilsa, boshqa pedagog tomonidan fikr darhol qarshilikka uchradi, va hamma bu usulning imkonsizligini tushuntira boshlaydi. Faqat bir necha bor “Aqliy hujum” qoidalarini eslatib o'tish orqali mashg'ulotni muvaffaqiyatli davom ettirish mumkin bo'ladi. Keyingi seminar-treninglarda direktorlar boshqalarning fikrlariga nisbatan yanada sabrli bo'lishadi.

“BBB” metodi – bu ta'lim jarayonida o'quvchilarni faol ishtirok etishga undaydigan interaktiv yondashuvlardan biri bo'lib, u “Bilaman - Bilishni xohlayman - Bildim” (Bilmadim-Bilmoqchiman-Bildim) bosqichlariga asoslangan. Bu metod o'quvchilarning mavzu bo'yicha ilgari mavjud bilimlarini aniqlash, qiziqishlarini oshirish va natijada yangi bilimlarni mustahkamlashga yordam beradi.

Bilaman (Bilmadim) – ishtirokchilar o'zlarining mavzu bo'yicha oldindan mavjud bilimlarini yozadilar yoki muhokama qiladilar. Bu bosqich o'quvchilarning dastlabki bilim darajasini aniqlashga yordam beradi.

Bilishni xohlayman (Bilmoqchiman) – ishtirokchilar ushbu mavzu bo'yicha nimani bilishni istayotganlarini belgilaydilar. Bu jarayon motivatsiyani oshirishga va faol o'rganishga turtki beradi.

Bildim (Bildim) – Dars yakunida ishtirokchilar nimani o'rganganliklarini yozadilar yoki tahlil qiladilar. Bu bosqich orqali o'rganilgan bilimlarni baholash va mustahkamlash imkoniyati yaratiladi. Bu metod ko'pincha boshlang'ich va maktabgacha ta'lim tizimida qo'llaniladi, lekin katta yoshdagi ishtirokchilarga ham mos keladi.

“Keys-texnologiya” – bu o'quv jarayonida ta'lim samaradorligini oshirish va direktorlarning mustaqil fikrlash qobiliyatini rivojlantirishga qaratilgan interaktiv o'qitish metodikasidir. Ushbu texnologiya asosida bilimlarni mustahkamlash va mustaqil o'rganishni rag'batlantirish uchun kalit so'zlar (keys) orqali ma'lumotlarni tuzilgan holda taqdim etish amalga oshiriladi.

“Keys-texnologiya”ni qo'llash sohalari:

1. Maktabgacha ta'lim va boshlang'ich ta'limda bolalarning asosiy tushunchalarni o'zlashtirish jarayonida;
2. Fanlar bo'yicha tezkor ta'lim materiallarini ishlab chiqishda;
3. Pedagoglarning malakasini oshirish kurslarida o'quv dasturlarini tuzishda.

“Strategik stol” metodi – bu ta'lim jarayonida direktorlarning analitik fikrlashini rivojlantirish, muammolarni strategik yondashuv bilan hal qilish va muloqot ko'nikmalarini shakllantirishga yo'naltirilgan interaktiv o'qitish usuli. Ushbu metod guruhda ishlash va qaror qabul qilish jarayonlarini tashkil etish orqali ta'lim samaradorligini oshirishga xizmat qiladi.

“Strategik stol” metodining mohiyati shundaki, ushbu metodda direktorlar yoki ishtirokchilar bir necha guruhlariga bo'linadi va har bir guruhga muayyan mavzu yoki muammo taqdim etiladi. Guruh a'zolari “stol” atrofida birgalikda ishlashadi, muhokamalar olib boradi va aniq strategiyalar ishlab chiqishadi.

Metodning asosiy maqsadlari:

1. Muammolarni tahlil qilish va hal qilish ko'nikmalarini shakllantirish;
2. Strategik fikrlashni rivojlantirish;
3. Guruh bilan ishlashda hamkorlik va liderlik sifatlarini shakllantirish;
4. Ijodiy va innovatsion yondashuvni rag'batlantirish;
5. Tezkor va aniq qaror qabul qilish qobiliyatini oshirish.

“Qarorlar shajarasi” metodi – bu ta’lim va boshqaruv jarayonlarida muammolarni tahlil qilish va samarali qaror qabul qilish uchun qo’llaniladigan vizual va analitik usuldir. Ushbu metod qaror qabul qilish jarayonini bosqichma-bosqich tahlil qilish va muqobil variantlarni o’rganishga yordam beradi.

Metodning mohiyati shundan iboratki, bu metod muammoni strukturaviy tahlil qilish uchun daraxt shaklida vizual sxema yaratishni nazarda tutadi. Ushbu sxemada har bir qaror bo’lagi tarmoqlanib, turli tanlovlar va ularning oqibatlari ko’rib chiqiladi.

Asosiy maqsadlari:

1. Qaror qabul qilish jarayonida tizimli va aniq yondashuvni shakllantirish;
2. Muqobil variantlarni baholash va eng maqbul yechimni tanlash;
3. Xavflarni oldindan ko’rib chiqish va imkoniyatlarni aniqlash;
4. Mantiqiy fikrlash va tahliliy qobiliyatlarni rivojlantirish;
5. Jamoaviy muhokamalar va konsensusga erishish jarayonlarini takomillashtirish.

“Maqsad piramidasi” metodi – bu ta’lim va menejment jarayonida maqsadlarni tizimli ravishda belgilash, ularni bosqichma-bosqich rejalashtirish va ularga erishish strategiyasini ishlab chiqishga qaratilgan vizual usuldir. Ushbu metod maqsadlarni ierarxik tartibda joylashtirish orqali ularning ahamiyati va bog’liqligini tushunishga yordam beradi.

Metodning mohiyati “Maqsad piramidasi” konsepsiyasi asosiy strategik maqsaddan boshlab, unga erishish uchun zarur bo’lgan kichikroq, oraliq maqsadlar orqali tuziladi. Piramida shaklida tuzilgan maqsadlar tizimi aniq yo’nalish berib, har bir bosqichni ketma-ket amalga oshirishni ta’minlaydi.

Asosiy maqsadlari:

1. Maqsadlarni tartibga solish va ustuvorliklarini aniqlash;
2. Uzoq muddatli va qisqa muddatli rejalashtirishni tizimli ravishda amalga oshirish;
3. Resurslarni samarali taqsimlash;
4. Erishish bosqichlarini monitoring qilish va tahlil qilish;
5. Harakatlar strategiyasini aniq belgilash va natijalarga erishish.

Maqsad piramidasi” tarkibiy qismlari:

1. **Piramidaning eng yuqori qismi** – Asosiy maqsad:
 - Uzoq muddatli strategik natijaga erishishni ko’zda tutadi.
 - Misol: “Ta’lim jarayonini innovatsion texnologiyalar bilan boyitish.”
2. **O’rta qatlam** – Oraliq maqsadlar:
 - Asosiy maqsadga erishish uchun zarur bo’lgan oraliq bosqichlar.
 - Misol: “Pedagoglarning malakasini oshirish”, “O’quv materiallarini raqamlashtirish.”
3. **Piramidaning pastki qismi** – Operativ vazifalar:
 - Kichik bosqichlar, amaliy harakatlar va resurslar taqsimoti.
 - Misol: “Treninglar tashkil etish”, “O’quv dasturlarini ishlab chiqish.”

“O’z kasbingni tasvirla” metodi – bu ta’lim jarayonida kasbiy yo’nalishni aniqlash, ishtirokchilarning kasbga oid tushunchalarini chuqurlashtirish va ularning kasbiy kompetensiyalarini rivojlantirishga yo’naltirilgan interaktiv pedagogik usuldir. Ushbu metod bolalar va o’smirlarning o’z qiziqishlarini aniqlash, kasblar haqida tasavvurini kengaytirish va o’zlarini tanlagan kasbda tasavvur qilishlariga yordam beradi. Bunda, ishtirokchilar yoki ishtirokchilar o’z kasbini vizual tarzda tasvirlash orqali o’z tasavvurlarini ifoda etadilar. Bu tasvir chizma, sxema, taqdimot, insho yoki og’zaki bayonot shaklida bo’lishi mumkin. Metod ishtirokchilarning kreativ fikrlashini rivojlantiradi va kasbga oid tushunchalarni kengaytiradi.

“Sirli zanjir” metodi – bu ishtirokchilarning mantiqiy fikrlash qobiliyatini rivojlantirish, sabab-oqibat aloqalarini tushunish va mavzuni yaxlit tushuntirish ko’nikmalarini shakllantirishga qaratilgan interaktiv o’qitish usulidir. Ushbu metod asosiy g’oya yoki tushunchalar ketma-ketligini zanjir shaklida bog’lash orqali o’rganish jarayonini samarali tashkil qilishni maqsad qiladi.

Metodning mohiyati – “Sirli zanjir” metodi ishtirokchilarni mavzu bo‘yicha asosiy elementlarni aniqlash, ularni bir-biriga bog‘lash va mantiqiy zanjir tuzish jarayoniga jalb qiladi. Bu jarayonda har bir ishtirokchi yoki guruh o‘ziga xos bog‘liqliklar orqali bilimlarni tizimli ravishda tushuntiradi.

Umuman olganda, mashg‘ulotlar tsikli MTT direktorlarida metodik kollaboratsiya qilish, avvalo, muloqot ko‘nikmalarini va nizolarni hal qilish qobiliyatlarini takomillashtirish imkonini beradi.

Pedagogik jamoada metodik kollaboratsiyani ta‘minlash bo‘yicha ishning 3-bosqichida pedagoglar va ota-onalar uchun tadbirlarni loyihalash va amalga oshirish bo‘yicha direktorlarning ijodiy guruhlarini tashkil etildi. Ushbu tadbirlarni tayyorlash va o‘tkazish jarayonida direktorlar yagona maqsad, faoliyat, vaqt va o‘tkazilish joyi bo‘yicha birlashdilar, direktorlar o‘zaro vazifalarni taqsimladilar va yagona rejalashtirilgan natijaga erishdilar. Hamkorlikdagi faoliyat jarayonida direktorlarning kommunikativ, tashkiliy ko‘nikmalari, shuningdek, nizoli vaziyatlarda o‘zini tutish qobiliyatlarini rivojlantirildi.

Shunday qilib, maktabgacha ta‘lim tashkiloti pedagoglari o‘rtasida metodik kollaboratsiyani tashkil etish va boshqarishga qaratilgan mashg‘ulotlar majmuasi direktorlarning metodik kollaboratsiyani boshqarish ko‘nikmalarini rivojlantirishga qaratilgan mashg‘ulotlar tsiklida hamda ota-onalar bilan ishlash tadbirlarini o‘z ichiga oladi.

Xulosa qiladigan bo‘lsak, interaktiv ta‘lim texnologiyalarini qo‘llagan holda o‘tkazilgan mashg‘ulotlar direktorlarning kommunikativ ko‘nikmalarini va nizoli vaziyatlarda o‘zini tutish qobiliyatlarini rivojlantirishga xizmat qiladi. Mashg‘ulotlar davomida jamoa a‘zolarining tashkiliy ko‘nikmalari rivojlandi. Direktorlar umumiy maqsad, yagona vaqt va makon, vazifalarning taqsimlanishi, umumiy natijaga yo‘naltirilgan kollaboratsion faoliyatiga jalb etildilar. Mashg‘ulotlar jarayonida direktorlarning tashkiliy va kommunikativ ko‘nikmalari takomillashtirildi. Ular yagona maqsad, bir xil vaqt va makonda, aniq taqsimlangan vazifalar bilan yagona natijaga erishish yo‘lida hamkorlik faoliyatiga jalb qilindilar.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati:

1. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining “Maktabgacha ta‘lim tizimini yanada takomillashtirish chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi PF-6311-son Farmoni, 2021-yil 29-sentabr.
2. O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining “Maktabgacha ta‘lim muassasalari faoliyatini tartibga solish chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi 268-son qarori, 2022-yil 22-may.
3. Азимов У.А., Шукин А.Н. Новый словарь методических терминов и понятий (теория и практика обучения языкам). – Москва: ИКАР, 2009. – 448 с.
4. Бондаревская Е.В. Педагогика: личность в гуманистических теориях и системах воспитания. – Ростов-на-Дону: РПУ, 1999. – 560 с.
5. Вдовина С.А. Проектирование профессионально-педагогической деятельности преподавателя высшей школы // Высшее образование сегодня. – 2010. – №1. – С. 71-73.
6. Дарлинг-Хаммонд Л., Барон Б. Мощное обучение: Что мы знаем о преподавании для понимания. – Сан-Франциско: Jossey-Bass, 2008.
7. Исламова З.И. Мактабгача таълим муассасаларида педагог кадрларни тайёрлаш тизимини такомиллаштириш. Педагогика фанлари бўйича фалсафа доктори (PhD) диссертацияси автореферати. – Тошкент, 2019. – 48 б.
8. Каримова В.М. Метазнания как основа профессиональной компетентности педагога // Педагогика. – 2017. – №3. – С. 56-62.
9. Кларин М.В. Инновационные модели обучения: Исследование мирового опыта. – Москва: Луч, 2016. – 640 с.
10. Коджаспирова Г.М., Коджаспиров А.Ю. Педагогический словарь. – Москва: Академия, 2005. – 176 с.
11. Панфилова А.П. Инновационные педагогические технологии: Активное обучение. – Москва: Академия, 2009. – 192 с.
12. Полат Е.С. Новые педагогические и информационные технологии в системе образования. – Москва: Академия, 2008. – 272 с.
13. Сластёнин В.А., Исаев И.Ф., Шиянов Е.Н. Педагогика. – Москва: Академия, 2013. – 608 с.
14. Хамроева Ф.А. Мактабгача таълим муассасаси раҳбарининг бошқарув фаолиятини такомиллаштириш. Педагогика фанлари бўйича фалсафа доктори (PhD) диссертацияси. – Тошкент, 2020.
15. Шишов С.Е., Кальней В.А. Мониторинг качества образования в школе. – Москва: Педагогическое общество России, 2000. – 320 с.
16. Ярошевский М.Г. История психологии от античности до середины XX века. – Москва: Академия, 1996. – 416 с.
17. De Bono E. Six Thinking Hats: An Essential Approach to Business Management. – New York: Little, Brown and Company, 1985.

-
- 13.00.00 Pedagogika fanlari
 - 13.00.01 Pedagogika nazariyasi. Pedagogik ta'limotlar tarixi
 - 13.00.02 Ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (sohalar bo'yicha)
 - 13.00.03 Maxsus pedagogika
 - 13.00.04 Jismoniy tarbiya va sport mashg'ulotlari nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.05 Kasb-hunar ta'limi nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.06 Elektron ta'lim nazariyasi va metodikasi (ta'lim sohaları va bosqichlari bo'yicha)
 - 13.00.07 Ta'limda menejment
 - 13.00.08 Maktabgacha ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.09 Ijtimoiy pedagogika
 - 07.00.00 Tarix fanlari
 - 19.00.00 Psixologiya fanlari
 - 01.00.00 Fizika-matematika fanlari
 - 02.00.00 Kimyo fanlari
 - 03.00.00 Biologiya fanlari
 - 09.00.00 Falsafa fanlari
 - 10.00.00 Filologiya fanlari
 - 11.00.00 Geografiya fanlari

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Mas'ul muharrir: Ramzidin Ashurov

Ingliz tili muharriri: Murod Xoliyorov

Musahhih: Alibek Zokirov

Sahifalovchi va dizayner: Iskandar Islomov

2026. №1(2)

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

"Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali 26.09.2023-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №C-5669363 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.
Litsenziya raqami: № 136361.

Manzirimiz: Toshkent shahar, Yunusobod tumani
19-mavze, 17-uy.